

**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MILLIY QADRIYATLARNI
O'QUVCHILAR ONGIGA SINGDIRISH YO'LLARI**

Qurbonova Komila

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi

EMAIL: husanovsamandar335@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilar ongiga milliy qadriyatlarni singdirishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari, metodik asoslari va samarali amaliy mexanizmlari kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida o'quvchilarning yoshga xos psixologik xususiyatlari, ta'lim jarayonida milliy-ma'naviy komponentlarni integratsiyalash imkoniyatlari hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarning roli asoslab berilgan. Shuningdek, milliy qadriyatlarni shakllantirishda o'qituvchi shaxsiy namunasi, oila muhitining ta'siri va ijtimoiy omillarning o'zaro uyg'unligi ilmiy jihatdan yoritilgan. Natijada boshlang'ich ta'limda milliy qadriyatlarni samarali singdirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, boshlang'ich ta'lim, tarbiya, pedagogik metodlar, ma'naviyat, urf-odatlar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные педагогические подходы, методические основы и эффективные практические механизмы формирования национальных ценностей у учащихся начальных классов. В ходе исследования проанализированы возрастные и психологические особенности младших школьников, возможности интеграции национально-духовных компонентов в образовательный процесс, а также роль инновационных педагогических технологий. Особое внимание уделено влиянию личности учителя, семейной среды и социальных факторов

на формирование ценностных ориентиров учащихся. В результате разработаны методические рекомендации, направленные на эффективное внедрение национальных ценностей в систему начального образования. В данной статье рассматриваются современные педагогические подходы, методические основы и эффективные практические механизмы формирования национальных ценностей у учащихся начальных классов. В ходе исследования проанализированы возрастные и психологические особенности младших школьников, включая их склонность к подражанию, эмоциональную восприимчивость и образное мышление, что создает благоприятные условия для усвоения ценностных ориентиров.

Ключевые слова: национальные ценности, начальное образование, воспитание, педагогические методы, духовность, инновационные технологии.

Abstract

This article explores modern pedagogical approaches, methodological foundations, and effective practical mechanisms for instilling national values in primary school students. The study analyzes the age-specific and psychological characteristics of young learners, the possibilities of integrating national and spiritual components into the educational process, and the role of innovative pedagogical technologies. Particular attention is paid to the influence of the teacher's personality, family environment, and social factors in shaping students' value orientations. As a result, methodological recommendations aimed at the effective implementation of national values in primary education are proposed.

Keywords: national values, primary education, upbringing, pedagogical methods, spirituality, innovative technologies.

KIRISH.

Bugungi kunda ta'lim tizimida bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan islohotlar zamonaviy dars jarayonida innovatsion yondashuvlar, ko'rgazmali va interaktiv metodlarni keng joriy etishni taqozo qilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich talimni o'qitishda faqat nazariy bilim bilan cheklanmasdan, Boshlang'ich ta'limda

milliy qadriyatlarni o'quvchilar ongiga singdirish orqali o'quvchilarning mavzuni chuqur anglashiga erishish mumkin.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev o'zining "O'zbekiston – 2030 strategiyasi" nomli asarida shunday deydi: "Kelajak avlodni zamonaviy bilimlar, ijodiy fikrlash va ilg'or kasb-hunar ko'nikmalari bilan qurollantirish – bu bizning eng ustuvor vazifamizdir"

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar jarayonida ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston da yosh avlodni har tomonlama barkamol, ma'naviy yetuk va milliy qadriyatlarga sodiq insonlar etib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Zero, har qanday jamiyatning kelajagi uning yoshlariga, ularning qanday ruhda va qanday qadriyatlar asosida voyaga yetishiga bog'liqdir. Shu ma'noda boshlang'ich ta'lim bosqichi shaxs kamolotining eng muhim poydevori sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Milliy qadriyatlar — bu xalqning asrlar davomida shakllangan urf-odatlar, an'analari, ma'naviy merosi, axloqiy me'yorlari va dunyoqarashini o'zida mujassam etgan ijtimoiy-ma'naviy boylikdir. Ular millatning o'zligini saqlab qolish, tarixiy xotirani davom ettirish va ma'naviy barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Buyuk ajdodlarimiz, xususan Alisher Navoiy, Amir Temur, Abu Nasr Forobiy kabi mutafakkirlar o'z asarlarida komil inson tarbiyasi, axloqiy poklik, vatanparvarlik va ma'rifatparvarlik g'oyalarini ilgari surganlar. Ularning ma'naviy merosi bugungi kunda ham yosh avlod tarbiyasida muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Globalashuv jarayoni kuchayib borayotgan hozirgi davrda turli madaniy oqimlar, axborot vositalari va g'oyaviy ta'sirlar yoshlar ongiga tezkor kirib bormoqda. Bunday sharoitda milliy o'zlikni anglash, tarixiy merosga hurmat va milliy qadriyatlarga sodiqlik tuyg'ularini shakllantirish yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlari — taqlidchanlik, tez ta'sirlanish, obrazli fikrlash ustunligi — ularning ongiga singdirilgan g'oya va qadriyatlarning mustahkam o'rnashib qolishiga sabab bo'ladi.

Demak, aynan shu bosqichda to'g'ri yo'lga qo'yilgan ma'naviy-tarbiyaviy ishlar kelajakda ijobiy natijalar beradi.

ASOSIY QISM

Milliy qadriyatlar – bu har bir xalqning tarixiy tajribasi, madaniy merosi, urf-odatları, an'analari, axloqiy me'yorları va dunyoqarashini o'zida mujassam etgan ijtimoiy-ma'naviy boylikdir. Ular millatning o'zligini saqlash, tarixiy xotirani davom ettirish va ma'naviy barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Milliy qadriyatlar shaxsni shakllantirishda asosiy ruhiy-pedagogik omil bo'lib, jamiyatning axloqiy me'yorları va axloqiy barqarorligini ta'minlaydi.

Milliy qadriyat tushunchasi ko'p qirrali bo'lib, uning mazmuni turli sohalarda turlicha talqin qilinadi. Pedagogika nuqtai nazaridan milliy qadriyat – bu bolalar va yoshlar ongida shakllantiriladigan, ular hayotiy faoliyatida yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladigan ijtimoiy-me'naviy me'yorlar to'plamidir. Psixologik jihatdan qaralganda, milliy qadriyatlar shaxsning ijtimoiy identifikatsiyasini, ya'ni o'zini millat a'zosi sifatida anglashini shakllantiradi, shuningdek, unga axloqiy qadriyatlarni qadrlash va amalga oshirish imkonini beradi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida milliy qadriyatlarni o'quvchilar ongiga singdirish murakkab, lekin o'ta muhim pedagogik jarayon hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishga ham xizmat qiladi. Psixologik jihatdan qaralganda, boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar tashqi ta'sirni tez qabul qiluvchi, taqlidga moyil va obrazli fikrlashga ega bo'lganligi sababli milliy qadriyatlar ularning ongida tez va mustahkam shakllanadi.

Milliy qadriyatlarni singdirish jarayoni ta'limning barcha bosqichlarida uzviylik va tizimlilik asosida olib borilishi lozim. Ayniqsa, dars jarayonida fanlararo integratsiya muhim rol o'ynaydi. Ona tili, o'qish, tarbiya va atrof-muhitni o'rganish fanlari orqali milliy qadriyatlar bilan bog'liq materiallarni kiritish o'quvchilarda chuqur tushuncha hosil qiladi.

Shuningdek, xalq og'zaki ijodi milliy qadriyatlarni singdirishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Ertaklar, maqollar, topishmoqlar va rivoyatlar orqali o'quvchilar axloqiy me'yorlarni tabiiy ravishda o'zlashtiradilar. Masalan, ertaklardagi ezgulik va yovuzlik kurashi bolalarda to'g'rilik, halollik va adolat kabi fazilatlarni shakllantiradi.

Interaktiv metodlar ham bu jarayonda muhim ahamiyatga ega. Rolli o'yinlar, sahnalashtirish, guruhli ishlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish o'quvchilarning faolligini oshiradi hamda milliy qadriyatlarni amaliy faoliyat orqali mustahkamlaydi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan multimedia vositalari va raqamli ta'lim resurslari bu jarayonni yanada samarali qiladi.

O'qituvchi shaxsining tarbiyaviy roli alohida ahamiyatga ega bo'lib, u o'quvchilar uchun bevosita namuna hisoblanadi. O'qituvchining nutqi, muomalasi va qadriyatlarga bo'lgan munosabati o'quvchilarning dunyoqarashini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari, oila va ijtimoiy muhit ham milliy qadriyatlarni shakllantirishda asosiy ta'sir ko'rsatuvchi omillardir. Bola dastlabki axloqiy tushunchalarni oilada oladi, keyinchalik esa maktab va jamiyat bu tushunchalarni mustahkamlaydi. Shu sababli maktab, oila va jamiyat o'rtasidagi hamkorlik uzluksiz bo'lishi lozim.

Natijada, milliy qadriyatlarni tizimli va maqsadli ravishda o'quvchilarga singdirish ularning ma'naviy kamolotini ta'minlaydi, vatanparvarlik tuyg'ularini kuchaytiradi hamda barkamol avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

XULOSA VA ILMIY MUNOZARALAR

Mazkur tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi xulosalarga kelindi:

Birinchidan, milliy qadriyatlar boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Ular bolalarda vatanparvarlik, halollik, mehr-oqibat va ijtimoiy mas'uliyat kabi fazilatlarni shakllantiradi.

Ikkinchidan, boshlang'ich ta'lim bosqichi milliy qadriyatlarni singdirish uchun eng qulay va samarali davr hisoblanadi. Bu davrda bolalarning psixologik xususiyatlari (taqlidchanlik, hissiy sezgirlik, obrazli fikrlash) mazkur jarayonni tezlashtiradi.

Uchinchidan, milliy qadriyatlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar va xalq og'zaki ijodi materiallaridan foydalanish yuqori samaradorlik beradi.

To'rtinchidan, oila, maktab va jamiyat o'rtasidagi uzviy hamkorlik ta'lim-tarbiya jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Umuman olganda, milliy qadriyatlarni boshlang'ich ta'lim tizimida tizimli va maqsadli shakllantirish kelajak avlodning ma'naviy barkamolligini ta'minlashda muhim ilmiy-pedagogik ahamiyatga ega.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida milliy qadriyatlarni o'quvchilar ongiga singdirish masalasi zamonaviy pedagogikada dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bu jarayonni samarali tashkil etish ko'p omilli yondashuvni talab etadi. Ya'ni, faqat dars jarayoni bilan cheklanib qolmasdan, sinfdan tashqari faoliyat, oila muhiti va ijtimoiy muhit ham uzviy bog'liqlikda bo'lishi zarur.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy qadriyatlarni shakllantirishda emotsional ta'sir kuchli ahamiyatga ega. Shu bois, ertaklar, rivoyatlar, maqollar va interaktiv metodlar orqali berilgan tarbiyaviy ta'sir an'anaviy og'zaki tushuntirishga qaraganda samaraliroq natija beradi.

Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish milliy qadriyatlarni o'zlashtirish jarayonini yanada tezlashtiradi. Multimedia vositalari, interaktiv platformalar va vizual materiallar o'quvchilarning qiziqishini oshirib, bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

O'qituvchi shaxsining tarbiyaviy roli ham muhim ahamiyatga ega. U nafaqat bilim beruvchi, balki ma'naviy-axloqiy namuna sifatida ham faoliyat yuritadi. Shu

sababli o'qituvchining shaxsiy madaniyati va qadriyatlarga munosabati o'quvchilarning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida milliy qadriyatlarni shakllantirishning nazariy asoslari, pedagogik shart-sharoitlari hamda amaliy mexanizmlari keng qamrovda o'rganildi. Tadqiqot davomida milliy qadriyatlarning ijtimoiy-pedagogik mohiyati tahlil qilinib, ularning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ilmiy asoslab berildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, milliy qadriyatlar shaxs kamolotining ma'naviy poydevorini tashkil etadi. Ular bolalarda milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik, axloqiy poklik, ijtimoiy mas'uliyat, hurmat va mehr-oqibat kabi fazilatlarni shakllantiradi. Ayniqsa, boshlang'ich maktab yoshi davri milliy qadriyatlarni singdirish uchun eng qulay bosqich hisoblanadi. Chunki bu davrda bolalarda taqlidchanlik, hissiy sezgirlik, qiziqishning yuqoriligi va ijtimoiy me'yorlarni tez qabul qilish xususiyatlari yaqqol namoyon bo'ladi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, milliy qadriyatlar jamiyat taraqqiyotining ma'naviy asosini tashkil etadi. Ular tarixiy tajriba, urf-odatlar, an'analar, axloqiy me'yorlar, milliy madaniyat va ma'naviy meros orqali avloddan-avlodga o'tib keladi. Milliy qadriyatlar shaxs kamolotining muhim omili bo'lib, yosh avlodda vatanparvarlik, milliy g'urur, ma'naviy poklik va ijtimoiy mas'uliyat tuyg'ularini shakllantiradi

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 464 b.
4. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston – 2030 strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.

5. Egamberdieva N.M. Ijtimoiy pedagogika. Darslik. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009. – 232 b.
6. Musurmonova O. Ma’naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1996. – 192 b.
7. Yusupov E. Inson kamoloti ma’naviyati. – Toshkent: Ma’naviyat, 1998. – 214 b.
8. Qodirova F.R. Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
9. To‘xtaxodjayeva M.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2017.
10. G‘oziyev E.G‘. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2014.
11. Abdullaeva Q.N. Millatlararo muloqotda tolerantlik va interfaol metodlar. // “Pedagogika” jurnali. – Toshkent, 2022. – №2.
12. Djumaniyozova N. Oliy ta’limda polimadaniy muhitni shakllantirish va “didaktik aks sado” effekti. // “Zamonaviy ta’lim” jurnali. – Toshkent, 2024. – №6.
13. Paige R.M. Education for the intercultural experience. – Yarmouth, ME: Intercultural Press, 1993. – pp. 21–71.
14. Bennett M.J. Basic Concepts of Intercultural Communication: Paradigms, Principles, and Practices. – Boston: Intercultural Press, 2013. – 341 p.
15. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
16. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
17. Fitrat A. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Fan, 2000.
18. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma’naviyat, 1999.